

MAHALLALARDA SOG‘LOM MA’NAVIY MUHIT BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING IJTIMOIIY- PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Musurmonkulov Oybek Urolovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarviya pedagogikasi milliy instituti Yetakchi ilmiy xodimi,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, Katta ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18080891>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada mahallalarda sog‘lom ma‘naviy muhitni shakllantirish va uning barqarorligini ta‘minlash masalalari ijtimoiy-pedagogik nuqtayi nazardan keng yoritilgan. Tadqiqotda mahalla institutining jamiyat hayotidagi o‘rni, uning tarbiyaviy imkoniyatlari, yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishdagi ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, ijtimoiy-pedagogik texnologiyalarning mazmuni, turlari va amaliy qo‘llanilishi, oila–maktab–mahalla hamkorligining pedagogik mexanizmlari, innovatsion va raqamli texnologiyalarning o‘rni, ma‘naviy tahdidlarga qarshi kurashish yo‘llari ilmiy asosda bayon etilgan. Maqola yakunida xulosalar va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: mahalla, sog‘lom ma‘naviy muhit, ijtimoiy-pedagogik texnologiyalar, yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy hamkorlik, ma‘naviy xavfsizlik, profilaktika, ijtimoiy pedagogika.

Аннотация. Данная научная статья широко рассматривает вопросы формирования здоровой духовной среды в районах проживания и обеспечения ее стабильности с социально-педагогической точки зрения. В исследовании глубоко анализируется роль районного института в обществе, его образовательные возможности и значение в повышении духовности молодежи. Также описываются содержание, виды и практическое применение социально-педагогических технологий, педагогические механизмы сотрудничества семьи, школы и района, роль инновационных и цифровых технологий, а также способы борьбы с духовными угрозами на научной основе. В конце статьи приводятся выводы и практические рекомендации.

Ключевые слова: район проживания, здоровая духовная среда, социально-педагогические технологии, воспитание молодежи, социальное сотрудничество, духовная безопасность, профилактика, социальная педагогика.

Bugungi kunda globallashuv jarayonlari jadallashib, axborot makoni tobora kengayib borayotgan bir sharoitda jamiyatda sog‘lom ma‘naviy muhitni ta‘minlash dolzarb ijtimoiy-pedagogik vazifalardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Turli mafkuraviy ta‘sirlar, axborot xurujlari, ommaviy madaniyatning salbiy ko‘rinishlari, ayniqsa, yoshlar ongiga kuchli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bunday sharoitda jamiyatning quyi bo‘g‘ini hisoblangan mahallalarning tarbiyaviy va ijtimoiy hayotidagi roli yanada ortmoqda.

Mahalla asrlar davomida xalqimizning o‘zini o‘zi boshqarish, ijtimoiy tartibni saqlash, aholini tarbiyalash va birlashtirish vositasi bo‘lib kelgan. U faqatgina hududiy birlik emas, balki aholi o‘rtasida ijtimoiy munosabatlar, ma‘naviy qadriyatlar, milliy urf-odat va an‘analar shakllanadigan muhim tarbiyaviy makondir. Shu sababli mahallalarda sog‘lom ma‘naviy muhit barqarorligini ta‘minlash jamiyat taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi.

Sogʻlom maʼnaviy muhit tushunchasi ijtimoiy fanlarda keng qoʻllanilib, u jamiyat aʼzolarining axloqiy qarashlari, ijtimoiy xulq-atvori, oʻzaro munosabatlari va qadriyatlar tizimini ifodalaydi. Bunday muhitda inson shaʼni va qadr-qimmatini yuksak qadrlanadi, qonun ustuvorligi taʼminlanadi, ijtimoiy adolat va masʼuliyat tamoyillari ustuvor boʻladi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mahallalar haqida shunday deydi “Mahalla fuqarolar yigʻinlari oʻzini oʻzi boshqarishning chinakam xalqona instituti sifatida jamiyatimizdan mustahkam oʻrin egallagan. Bu xalq bilan muloqot qilish va inson manfaatlarini taʼminlashga qaratilgan ezgu vazifalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etayotir”¹.

Ijtimoiy-pedagogik nuqtayi nazardan, sogʻlom maʼnaviy muhit tasodifan shakllanmaydi. U uzluksiz tarbiyaviy jarayon, maqsadli faoliyat va tizimli yondashuv natijasidir. Mahalla jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri boʻlib, u aholining kundalik hayotiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Mahalla yoshlarning ijtimoiylashuvi, shaxs sifatida shakllanishi, jamiyat qoidalarini Mahalla faollari, oqsoqollar, xotin-qizlar faollari va ijtimoiy pedagoglar ushbu jarayonning asosiy subyektlari hisoblanadi.

Ijtimoiy-pedagogik texnologiyalar — bu shaxsni tarbiyalash va ijtimoiy rivojlantirishga qaratilgan, oldindan rejalashtirilgan, aniq maqsad va natijaga yoʻnaltirilgan usullar majmuasidir. Bu texnologiyalar mahalla sharoitida aholi va yoshlar bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahalla sharoitida quyidagi ijtimoiy-pedagogik texnologiyalar keng qoʻllaniladi: profilaktik texnologiyalar, yaʼni salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan tadbirlar;

diagnostik texnologiyalar, shaxs va oiladagi muammolarni aniqlash;

rivojlantiruvchi texnologiyalar, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish;

korreksion texnologiyalar, xulq-atvoridagi kamchiliklarni tuzatishdan iboratdir. Ushbu texnologiyalar kompleks tarzda qoʻllanilganda samarali natija beradi va yoshlar bilan ishlash mahalla faoliyatining ustuvor yoʻnalishi hisoblanadi. Chunki bunday ijtimoiy pedagogik texnologiyalari bugungi yoshlar jamiyatining kelajak poydevorini tashkil etadi. Bu esa yosh avlod uchun sogʻlom dunyoqarash va mustahkam hayotiy pozitsiyani shakllantirishda muhim pedagogik vazifa sanaladi.

“Mahallalar tom maʼnoda madaniyat va maʼnaviyat maskaniga aylanmogʻi lozim, buning uchun aholi, ayniqsa, yoshlarning kitobga qiziqishini oshirish zarur”², dedi Prezidentimiz. Kitob insonga bilim beradi, uning maʼnaviy olamini boyitadi, Vatanni sevishga oʻrgatadi.

Mahallada ayniqsa yoshlar bilan ishlashda Yoshlar yetakchisi quyida tartibda ish tashkil etadi:

- Treninglar va davra suhbatlari;
- Maʼnaviy-maʼrifiy tadbirlar;
- Sport va madaniy loyihalar;
- Ijtimoiy foydali mehnat faoliyatlari keng qoʻllaniladi.

Natijada, u oila, maktab va mahalla hamkorligida amalga oshirilgandagina samarali boʻladi. Ushbu toʻrt muhit oʻzaro uygʻunlashgan holda faoliyat yuritganda sogʻlom maʼnaviy muhit shakllanadi. Hamkorlikning asosiy shakllarini biz quyidagilarda koʻrishimiz mumkin:

- Qoʻshma tarbiyaviy tadbirlar;
- Ota-onalar bilan pedagogik suhbatlar;

¹ <https://president.uz/oz/lists/view/409>

² <https://president.uz/oz/lists/view/423>

- Muammoli oilalar bilan individual ishlar;
- Maslahat va seminarlar.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari mahallalarda tarbiyaviy ishlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bunda raqamli vositalar orqali ma'naviy targ'ibot ishlarini samarali tashkil etish mumkin. Bunga misol uchun:

- onlayn ma'naviy suhbatlar;
- ijtimoiy tarmoqlarda ma'rifiy sahifalar;
- videomateriallar va prezentatsiyalarni ko'rsatish mumkin.

Bugungi kunda yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi turli mafkuraviy tahdidlar mavjud. Ularning oldini olishda mahalla profilaktik markaz vazifasini quyidagilarni bajaradi. Bu borada:

tushuntirish va targ'ibot ishlari;
psixologik maslahatlar;
ijtimoiy nazorat mexanizmlari muhim ahamiyatga egadur.

Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-pedagogik texnologiyalar tizimli joriy etilgan mahallalarda huquqbuzarliklar kamayadi, yoshlarning faolligi ortadi va ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanadi. Xulosa qilib aytganda, mahallalarda sog'lom ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash murakkab, ammo muhim ijtimoiy-pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonda ilmiy asoslangan ijtimoiy-pedagogik texnologiyalarni qo'llash, oila–maktab–mahalla hamkorligini kuchaytirish va innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O'zbekiston Respublikasining “Mahalla to'g'risida”gi qonuni. – toshkent, 2021yil.
- 2.Jo'rayev R.X. Ijtimoiy pedagogika asoslari. – Toshkent: fan, 2016 yil.
- 3.Sayidahmedov N.S. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2018 yil.
- 4.Turg'unov S.T. Mahalla va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: ma'naviyat, 2019 yil.
5. <https://president.uz/oz/lists/view/409>
6. <https://president.uz/oz/lists/view/423>